

BADIIY ASARLARDA DIAKRON VA SINXRON ERKALASHNING BERILISHI

Tadjiboyeva Shoxsanam Rasulbekovna.

Guliston davlat universiteti 2 bosqich PhD doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207627>

Annotatsiya: Badiiy asarlarini tahlil va talqin qilishda juda ko'p turli xil yondashuvlar mavjud. Eng qiziqarli va samarali yo'nalishlardan biri badiiy matnning turli elementlari o'rtasidagi diakronik va sinxron aloqalarni o'rganishdir. Diakronik tahlil tarixiy kontekstda badiiy shakllar va uslublarning evolyutsiyasini o'rganishga qaratilgan bo'lsa, sinxron tahlil ma'lum bir vaqtda asarning turli elementlari o'rtasidagi munosabatlarni ko'rib chiqadi. Ushbu maqolada biz diakronik va sinxron erkalashlarni badiiy asarlar va tarixiy manbalarda ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: diakron va sinxron erkalash, madaniyatlar, badiiy asarlar, elementlar, tarix, qadriyatlar

Kirish: Hozirgi vaqtda til aloqa vositasi sifatida faqat jamiyatda paydo bo'lishi va rivojlanishiga hech kim shubha qilmaydi. Binobarin, til ijtimoiy hodisadir. Shuning uchun til fani paydo bo'lishining boshidanoq tilshunoslar til va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlik muammosiga qiziqish bildirdilar. Har qanday jamiyatda til ushbu jamiyat tomonidan olingan bilimlarni to'plash, saqlash va uzatish vositasi sifatida ishlaydi. Shuning uchun jamiyat va unda sodir bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o'zgarishlar tilning turli darajalariga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Xuddi shunday, til jamiyatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Har qanday tilning adabiy qayta ishlangan shakli, undan foydalanish normalarining barqarorlashishi kundalik aloqa sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, ushbu tilda so'zlashuvchilarning madaniy darajasining oshishiga yordam beradi va dialektal farqlarning asta-sekin yo'q qilinishiga olib keladi.

Tilda paydo bo'ladigan yangi so'zlar va iboralar, jamiyatda paydo bo'lgan yangi tushunchalarni ifodalovchi so'zlarning yangi ma'nolari, o'z navbatida, odamlarga atrofdagi dunyodan ko'proq xabardor bo'lishga, o'z fikrlarini aniqroq yetkazishga yordam beradi. Shuning uchun til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar muammolari turli mamlakatlar va lingvistik yo'nalishlar tilshunoslarida e'tiborni tortdi va qiziqish uyg'otdi. Ammo bu qiziqish va e'tibor darajasi turli davrlarda har xil edi. Qadimgi yunon faylasuflarining qarashlarida tilning ijtimoiy xarakteri muammosi uning kelib chiqishi masalasidan ajralmas edi. O'rta asrlar va ma'rifat davrida, lingvistik materiallar to'planganda, bu muammo dolzarb emas edi. Faqat nazariy tilshunoslikning rivojlanishi bilan

olimlar til tarixi va unda so'zlashuvchi xalq tarixi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib, bu masalaga tobora ko'proq e'tibor berishni boshlaydilar.

Tilshunoslikning F. de Sossyur nomi bilan bog'liq bo'lgan sinxron va diaxronikaga farqlanishiga bir vaqtning o'zida tadqiq qilish va tavsiflashning ob'ektiv qiyinchiliklarini yengish istagi sabab bo'ldi: a) til tizimi, ya'ni ularning sinxron o'zaro bog'liqligi va munosabatlaridagi elementlari, b) lingvistik dinamikaning dinamikasi. Zamonaviy sotsiolingvistikada sinxron, bir vaqtning o'zida mavjud bo'lgan va vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan diaxronik o'rtasidagi farq tilni tavsiflashda va uning muayyan ijtimoiy-tarixiy sharoitlarda ishlashida ilmiy xarakter printsipiga rioya qilishning ajralmas sharti sifatida tan olingan. Sinxron sotsiolingvistika va diaxronik sotsiolingvistika, yangiliklariga qaramay, ijtimoiy tilshunoslikning tabiiy yo'nalishlari sifatida qabul qilinadi. Sinxron sotsiolingvistikaning ob'ekti-bu jamiyat tarixining ma'lum bir davrida inson faoliyatining asosiy sohalarida ishlaydigan til mavjudligining barcha shakllari. Sinxron sotsiolingvistikaga oid asarlarning aksariyati ma'lum bir xalq, davlat, lingvistik mintaq va butun dunyo lingvistik hayotining zamonaviy davriga tegishli.

"Sinxronlik" ni "zamonaviylik" bilan aniqlash bundan umuman kelib chiqmasligi kerak. Til hayotining oldingi har qanday davridagi tilni (til holati va uning tarkibiy qismlari) o'rganish sinxron bo'lishi mumkin. Tahlil qilingan faktlar bir xil xronologik tekislikda bo'lishi va turli davrlardan o'zboshimchalik bilan olinmasligi muhimdir. Zamonaviy sotsiolingvistik vaziyatlarni o'rganish kuzatish ob'ektining mavjudligi, tekshiruvlar, tushuntirishlar o'tkazish va eksperimentdan foydalanish imkoniyati nuqtai nazaridan metodologik jihatdan muhim bo'lib chiqadi. Zamonaviy lingvistik materialni sinxron o'rganish asosida sotsiolingvistik tahlil ob'ektlari va birliklarini aniqroq ajratib ko'rsatish, tadqiqot tartibini, tavsiflash modellarini ishlab chiqish, ilgari surilgan tushunchalar va nazariyalarning tushuntirish kuchini tekshirish, kontseptual va terminologik apparatni yaratish va boshqalarkiradi, bu bizdan uzoqroq bo'lgan boshqa xronologik bo'limlarning sotsiolingvistik tavsiflari uchun, shuningdek tegishli diaxronik tadqiqotlar uchun ishlatilishi mumkin.

Biz sherigimiz yoki tanishimiz bilan gaplashayotganda, biz "azizim" yoki "sevimgim" ("sevimli") deyishimiz mumkin. Biz bu kabi shakldagi so'zlarni erkalash va so'zga kuchliroq urg'u beruvchilar deb atasak bo'ladi. Biroq, bu shakllar biroz eskirgan deb aytaolishimiz mumkin. Siz ularni badiiy asarlarda ko'rishingiz mumkin, bugungi kunda yoshlar qisqaroq shakllardan

foydalanishadi, masalan, "mushukcham" va " quyoncham" kabi mazmunda o'z farzandlariga gapirganda qo'llashlari mumkin.

Bolalarga shirin bo'lish uchun bir xil so'zlarni ishlatish mumkin. Masalan, "quyoshim". Tanya xolam meni "kichkina panja" deb chaqirardi. "Chaqaloq", "mening aqligim" kabi shirin ismlar ham keng qo'llaniladi. Bolalar uchun juda ko'p erkalash so'zlar mavjud: "mening kichik yulduzim", "mening kichkina yuragim", "mening quyosh nurim", "mening baxtim" "mening kichkina baliqcham".

Bu so'zlar hozirga kunda sinxron erkalashlar deb ham yuritiladi va biz o'qiyotgan badiiy asarlarda qo'llanilishi ehtimoli mavjud.

Biz ba'zi asarlarda erkalashga aloqador bo'lgan so'zlarni uchratishimiz mumkin ular quyidagilar:

Miller(erkalatib)**Balli, aqli, qizim** xudoni sidqidil bilan yodga olishingdan men shodman. Hamisha shunday bo'lsang, xudo seni o 'z panohida asraydi.[1.43 Makr va Muxabbat.F.Schiller. Drama. Ma'ruf Hakim va Komil Yashin tarjimasini].

Miller(qayg'uli va jiddiy).**Mening Luizam** loaqal bu ismni ibodatxonada unutgan bo'lsang kerak deb , o'ylagan edim. [1.43 Makr va Muxabbat.F.Schiller. Drama. Ma'ruf Hakim va Komil Yashin tarjimasini].

Men qo 'rqaman... Qo'rqaman...(bir oz jim qoladi.)Yo 'q **otajonim!** Yasagan suratini tomosha qilganda hayratda qolib , rassomning o'zini unutgan bo 'lsak, bu unutish uning uchun eng katta sharafdir....Xudo yaratgan bebaho san'atni ko 'rganda , shodligimdan xudoning o 'zi yodimdan ko 'tarligan ekan,nahotki bu narsa, xudoning o 'ziga xush kelmasa, **otajon!** [1.43 Makr va Muxabbat.F.Schiller. Drama. Ma'ruf Hakim va Komil Yashin tarjimasini]

Ferdinand fon-Valter:, Luiza?Ferdinand Luizaga tomon yaqinlashadi.Luiza rangi o 'chgan holda stulga o 'ltiradi. Bir zum bir-birlariga qarab kim qoladilar.

Ferdinand: Ranging o'chgan Luiza?

Luiza: (O 'rnidan turib Ferdinandning ko'ksiga o'zini tashlaydi).Yo 'q , hech! Hech gap emas! Sen yonimdasanku?... Hozir tuzukman!

Ferdinand(uning qo'llarini tutib lablariga olib boradi) **Luizam** meni qadimgiday sevadimi? Mening ko 'nglim, kecha qanday bo'lsa- bugun ham shu! Seniki-chi ? Xursandmikinsan deb ko 'rgali va bu bilan o 'zimni ham xursand qilgani kelgan edim. Lekin sen xafa ekansan! [1.45 Makr va Muxabbat.F.Schiller. Drama.]

Biz bu kabi so'zlarni badiiy asarlarda kelgan erkalash so'zlarida ko'rishimiz mumkin ya'ni ular: **Qizalog'im, shakarim, Luizam, onajonim, otajonim, balli aqilligim** va boshqalar.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, badiiy asarlarda diaxron va sinxron erkalashlarning berilishi tadqiqot va tahlil qilish uchun boy tushunchani anglatadi. Texnologik o'zgarishlar va ijtimoiy g'alayonlarning tobora tezlashib borayotgan sur'ati bilan o'ralgan zamonaviy hayotning murakkabliklarini ko'rib chiqar ekanmiz, ushbu badiiy strategiyalarning ahamiyatini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Vaqt va insoniyat tajribasining murakkabligi bilan kurashishda davom etar ekanmiz, ushbu badiiy strategiyalarning ahamiyatini va ularning o'zimiz va atrofimizdagi dunyo haqidagi tushunchamizni shakllantirish qobiliyatini anglashimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Do'smatov, X. (2021). Askiya - so'zsiz qo'rqmaysiz. Monografiya. (144-bet). Farg'ona: Klassik.
2. Zokirov, M. T. (2021). Tilshunoslik va psixologiyaning o'zaro aloqadorligi haqida. ISJ Nazariy va amaliy fanlar, 04(96), 422-425.
3. Zokirov, M.T, & Zokirova, S.M. (n.d.). Tillarning fonetik darajasini tadqiq qilish haqida. GIS Business, 15(6), 148-154.
4. Zokirov, M. T. (2021). Abdulla Qodiriyning tabu va evfemizmlardan foydalanish mahorati. ISJ nazariy va amaliy fanlar, 05(97), 112-115.
5. Zokirov, M.T. (n.d.). O'zbek-tojik tillari aloqa tiliga lingvistik aralashuv. FarDU. XABARLAR, 88-92.
6. Zokirov, M., & Isomiddinov, F. (2020). Til lug'atini haqida. Konferensiya.
7. Mamajonov, M. Y. (2021). Dialogik nutqda antroponimlarning kommunikativ va funksional xususiyatlari haqida. ISJ Nazariy va amaliy fanlar, 06(98), 534-537.
8. Mamajonov, M. Y. (2021). Xalq og'zaki ijodidagi antroponimlar va ularning etnomadaniy xususiyatlari. ISJ Nazariy va amaliy fanlar, 06(98), 553-555.